

ОИЛА-ТУРМУШ МУНОСАБАТЛАРИ ДОИРАСИДАГИ МАЪМУРИЙ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР БЎЙИЧА ИШЛАРНИ ЮРИТИШ ТАРТИБИ

Янгибаев А.К.

**Маъмурий ҳуқуқ кафедраси профессори в.б., подполковник, юридик фанлар
бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184576>**

Аннотация: Ушбу мақолада оила-турмуш муносабатлари доирасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни юритиш тартиби таҳлил этилган бўлиб, маъмурий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (МЖТК), оила, жамият, давлат, тарбия, маъмурий ҳуқуқбузарлик, оилавий (маиший) зўравонлик, ваколатли орган (мансабдор шахс).

Сўнгги йилларда Республикамиз аҳолисининг турмуш тарзини яхшилаш, ёш оилаларни ва аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини қўллаб-қувватлаш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлаш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида тизимли ислохотлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, бу борада қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида ногиронлиги бўлган шахсларнинг оилаларини, ёш оилаларни маънавий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, оила, таълим ташкилотлари ва маҳаллаларда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш, ҳудудлар, шаҳарлар ва туманлар кесимида камбағал тоифадаги оилалар, аёллар ва ёшларни ягона электрон ҳисобга олиш тизимини яратиш, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар ва аҳоли қатламларига тўғридан-тўғри давлат ижтимоий ёрдамни кўрсатиш, ҳарбий хизматчиларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоясини таъминлашга қаратилган мақсадлар белгиланиб, унинг ижросини таъминлаш борасида давлат органлари ва мутасадди ташкилотлар томонидан тегишли саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда.

Шунингдек, оила, хотин-қизлар ва кекса авлод вакиллари билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони қабул қилиниб, унга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори ҳам қабул қилинди. Ушбу қарор билан оила ва хотин-қизлар давлат қўмитасининг ташкилий тузилмаси ва штат бирликлари белгиланиб, тизимдаги мавжуд камчиликларни аниқлаш ва уни бартараф этиш бўйича ташкилий тадбирлар ва йўл ҳариталари ишлаб чиқилиб, амалда ижроси таъминланмоқда.

Оила – бу муқаддас ва улуғ даргоҳ. Барчамиз шундай муқаддас даргоҳда туғилиб, ўсиб, улғайиб, вояга етганмиз. Оиламизни жамиятимиз ва мамлакатимизнинг кичик бир мўътабар парчасига қиёслашимиз лозим. Оилада тарбиянинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга. Тўла-тўқис оилада тарбияланаётган, вояга етаётган болалар ўз оилаларининг

шаъни ва кадр-қиммати учун масъулиятни англаб вояга етса, келажакда оиласи ва ўз мамлакатининг шаънини ҳимоялаш учун бир умр курашиб яшайди. Фарзанд ўз оиласига қанчалик садоқатли бўлса, келажакда ҳам оиласининг ор-номуси учун доим курашиб унинг шаънига доғ туширмай яшайди. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Оила – бу меҳр ва бахт кўргони. Оила бор экан, фарзанд деган бебаҳо неъмат бор, инсоний кадр-қиммат ва маънавият бор. Оилавий бахт бу – энг улуғ саодатдир. Машҳур кўшиқлардан бирида айтилганидек, “Уйида бахти борлар – ҳар ерда бахтиёрдир”.¹

Афсуски бундай тушунчаларнинг моҳиятини ҳамма ҳам англаб етавермайди. Арзимаган сабабларни рўкач қилиб оиладек муқаддас кўргонни бузилиши мумкинлигига фаҳм-фаросатлари етишмайди, барбод бўлаётган оилалардаги эр хотинлар, ораларидаги бегуноҳ фарзандларнинг тақдирини ўйламасдан қадам босишлари, юзага келаётган оилавий низолар ва зиддиятларни эр-хотинлар оғир-вазминлик ва чуқур мушоҳада билан ҳал эта олмасликлари, турмуш қийинчиликларини енгиб ўтишда, оила аъзоларининг бахтли турмуш кечиришларини таъминлашда бир бирларига айб тўнкашлари билан, катта ҳаёт аталмиш синов йўлининг ярмига ҳам етмасдан ажрашиб кетмоқдалар. Фарзандлар тарбияси эса сўроқ остида қолиб, болаларнинг таълим олиши, касб ўрганиши ва жамиятда ўрнини топиши муаммолигича қолмоқда. Болалар ва ёшларнинг қаровсиз қолиши натижасида улар томонидан турли хил ҳуқуқбузарликлар содир этилишига олиб келмоқда. Бунинг олдини олиш борасида ўтган 2022 йил давомида амалга оширилган ишлар таҳлил қилинганида, вояга етмаганлар орасида назоратсизликнинг олдини олиш мақсадида, жамоат жойларида қаровсиз қолган 100065 нафар бола аниқланиб, уларнинг 28014 нафари ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига жойлаштирилди, ота-она қарамоғисиз қолган 207 нафарига васий ва ҳомийлар тайинланди. “Хавфсиз таълим муассасаси” тамойили асосида инспектор психологлар томонидан 89098 нафар тарбияси оғир болалар билан 135374 маротаба профилактик ишлар олиб борилди, уларнинг хонадонларига 133208 маротаба борилиб, фарзандининг тарбиясига эътиборсизлик қилган 77752 нафар ота-оналарга маъмурий чоралар кўрилди.²

Оила турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни олди олинмаса, ҳар қандай майда ҳуқуқбузарликлар келажакда жиноятга айланиб кетиши мумкин. Шу мунособат билан оила турмуш доирасида ҳуқуқбузарлик содир этувчи оилаларни кенг жамоатчилик назоратига олиш лозим. Масалан, оилавий низолар сабабли содир этилган жиноятлар асосан ёш (35 %) ва доимий даромад манбаи бўлмаган (29 %) оилаларда, ўзаро низоли ҳолатлар эса ичкиликбозликка берилганлар (26 %) орасида юзага келган.³

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида оила-турмуш доирасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар қаторига, “Болаларни

¹ <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-khalqaro-khotin-qizlar-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi-2>

² Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ялпи мажлисига 2022 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти / https://iiv.uz/medianews/file__15-03-2023_071105.pdf

³ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ялпи мажлисига 2022 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти / https://iiv.uz/medianews/file_15-03-2023_071105.pdf

тарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларни бажармаслик” (47-м), “Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар тўғрисидаги маълумотларни васийлик ва ҳомийлик органига хабар қилмаслик” (47¹-м), “Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришда қонунчилик талабларини бузиш” (47²-м), “Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш” (47⁴-м), “Ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш” (47⁵-м), “Болани чет давлат ҳудудида назоратсиз қолдириш” (47⁶-м), “Ота-онанинг ўз вояга етмаган болаларига васий ёки ҳомий тайинлаш бўйича мажбуриятларини бажармаслиги” (47⁷-м) ва бошқа маъмурий ҳуқуқбузарликларни келтириш мумкин.

Бу турдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар жиноят ишлари бўйича судлар томонидан кўриб чиқилади. Шунингдек, Болалар масалалари бўйича комиссиялар вояга етмаганларнинг ота-оналари ёки улар ўрнини босувчи шахсларга тааллуқли бўлган МЖтКнинг 47-моддаси биринчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқадилар. Шу билан бирга, МЖтКнинг 47-моддаси биринчи қисмидаги маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилган тақдирда, мазкур ишни кўриб чиқиш Ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари томонидан амалга оширилади.

Мазкур маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни юритиш тартиби МЖтКда белгиланган талаблар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг электрон тизимини жорий этиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар ҳақида”ги 431-сон қарори асосида маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини расмийлаштириш «E-ma'muriy ish» тизими орқали электрон шаклда амалга оширилади.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар электрон шаклда шакллантирилганда гувоҳ, жабрланувчи, холис, ҳуқуқбузарнинг шахси ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслар ваколатли органга ёки мансабдор шахсга ўзининг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланган ҳужжатларни электрон шаклда тақдим этишга ҳақлидир. Маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари электрон шаклда юритилганда ишда иштирок этувчи барча шахслар томонидан судга тақдим этилган қоғоз шаклдаги ҳужжатлар ишга электрон шаклда кўшиб қўйилади, шундан сўнг ушбу ёзма ҳужжатлар уларни тақдим этган шахсларга қайтариб берилади.

Қонунчиликка биноан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш шу ҳуқуқбузарлик содир этилган жойда кўриб чиқилади. Болалар масалалари бўйича комиссиялар маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ҳуқуқбузарнинг истиқомат жойида кўриб чиқадилар. Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш бошқа жойда кўриб чиқилиши ҳам назарда тутилиши мумкин.

2023 йилнинг 11-апрель куни “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-829-сон қонунининг қабул қилинганлиги мазкур соҳада амалга оширилаётган ислохотларнинг самараси десак муболаға бўлмайди. Сабаби, мазкур қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга янги “59²-модда. Оилавий (маиший) зўравонлик”

киритилди. Унга кўра, хотинига (эрига), собиқ хотинига (собиқ эрига), бир рўзгор асосида биргаликда яшаётган шахсга ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсга нисбатан содир этилган мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқни амалга оширишга тўсқинлик қилиш, мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш, худди шунингдек ушбу шахслар соғлиғининг ёмонлашувига олиб келган тарзда уларнинг шаъни ва кадр-қимматини таҳқирлаш, уларни, қўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш, башарти жиноят аломатлари, шунингдек МЖТҚда назарда тутилган бошқа ҳуқуқбузарликлар аломатлари мавжуд бўлмаса, — базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади.

Шунингдек, хотинини (эрини), собиқ хотинини (собиқ эрини), бир рўзгор асосида биргаликда яшаётган шахсни ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсни дўппослаш, ушбу шахсларга соғлиқнинг қисқа муддатга ёмонлашувига ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган қасддан баданга енгил шикаст етказганлик учун — базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади.

Бугунги кунда оилавий зўравонликларнинг жамиятда кўпайиб кетаётганлиги, асосан аёллар, хотин-қизлар жабр кўраётганлиги сабабли, қонунчиликка мазкур ҳуқуқбузарлик учун ҳам маъмурий ҳам жиноий жавобгарликлар белгиланди. Ўтган 2022 йил давомидаги статистик рақамларга эътибор қаратиладиган бўлса, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган 49774 нафар хотин-қизларга “ҳимоя ордери” берилиши натижасида 25239 та оилалар яраштирилиб, 20887 та низолар бартараф этилди. Шунингдек, оғир ижтимоий аҳволда қолган, шу жумладан оилавий муаммолар ва турмушида зўравонлик ишлатилишига дуч келган 402 нафар хотин-қизлар Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш марказларига жойлаштирилди.⁴

Мазкур маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар жиноят ишлари бўйича судлар томонидан кўриб чиқилади. Ушбу маъмурий ҳуқуқбузарлик бўйича ишлар уни кўриб чиқишга ваколатли орган (мансабдор шахс) томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва ишга оид бошқа материаллар олинган кундан бошлаб ўн беш кунлик муддат ичида кўриб чиқилади. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш вақтида тегишли орган (мансабдор шахс) томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилган-этилмаганлигини, ҳуқуқбузарлик содир этилган вақт ва жойни, мазкур шахс уни содир этишда айбдор-айбдор эмаслигини, унинг маъмурий жавобгарликка тортилиш-тортилмаслигини, жавобгарликни енгиллаштирувчи ёки оғирлаштирувчи ҳолатлар бор-йўқлигини, мулкий зарар етказилган-етказилмаганлигини аниқлаши лозим.

Оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарлик бир-бирига яқин инсонлар, қариндошлар томонидан содир этилишини инobatга олиб, келгусида томонларнинг ярашиб кетиши, оилани сақлаб қолиш имкониятларини психологлар ёрдамида ўрганиб, фарзандларнинг келажакдаги тарбиясига таъсир этувчи омиллар

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ялпи мажлисига 2022 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти / https://iiv.uz/medianews/file_15-03-2023_071105.pdf

кўриб чиқилиб, мазкур ҳуқуқбузарлик содир этилганида ишни томонларнинг ярашганлиги муносабати билан айбдорларни жавобгарликдан озод қилиш масаласини кўриб чиқиш лозим. Шуларни инобатга олиб, МЖТКнинг 59²-моддаси (Оилавий (маиший) зўравонлик)ни содир этган шахс, ўз айбига иқрор бўлиб, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, маъмурий жавобгарликдан озод этиш масаласини Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 21²-моддаси (Ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш)га киритиш таклиф этилади.

Умуман олганда, оила-турмуш доирасидаги ҳар қандай муносабатлар жамият ва давлат олдидagi энг муҳим масалалардан бири бўлиб қолаверади. Зеро, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз учун муқаддас бўлган оила асосларини янада мустаҳкамлаш, хонадонларда тинчлик-хотиржамлик, аҳиллик ва ўзаро ҳурмат муҳитини яратиш, маънавий-маърифий ишларни аниқ мазмун билан тўлдиришдан иборат бўлмоғи зарур”⁵. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида алоҳида XIV боб сифатида “Оила, болалар ва ёшлар” деб бежизга киритилмаган. Сабаби, оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасидадир. Давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратади. Ҳар бир ота-она ўз оиласига, болаларининг тарбияси ва камолоти учун жавобгар бўлиб, фарзандларининг соғлиғи, жисмоний, руҳий, маънавий ва ахлоқий камолоти ҳақида ғамхўрлик қилишлари ва қонун ҳужжатларида белгиланган зарур даражада таълим олишини таъминлаши даркор. Зеро, буюк мутафаккир Абдулла Авлоний ҳам «Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир» деб, бежизга таъкидламаган. Шу сабабли ҳам оиладаги тарбия бу, ҳаётнинг абадийлигини, авлодларнинг давомийлигини таъминлайдиган, муқаддас урф-одатларимизни сақлайдиган, шу билан бирга, келажак насллар қандай инсон бўлиб етишишига бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи эканини тан олишимиз даркор.

⁵ Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. 2017 йил 14 январь